

RUX SULFIDINI MAHALLIY OKSIDLOVCHI MODDA YORDAMIDA TANLAB ERITISHNING IMKONIYATLARINI O'RGANISH

PhD. dots Sh.T.Hojjiyev, M.S.Saidova, talaba M.N.Suyarova, talaba U.Q.Yarashev
Toshkent davlat texnika universiteti,
doi.org/10.5281/zenodo.11185496

Annotatsiya: Suvli muhitda temir (III)-sulfat ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) yordamida rux sulfid (ZnS) konsentratini gidrometallurgik oksidlanishi an'anaviy pirometallurgik rux olish usullariga istiqbolli alternativa hisoblanadi. Ushbu tadqiqot uning samaradorligini va potensial cheklovlarini baholash uchun jarayonning termodinamikasini o'rganadi. Har xil haroratlarda reaksiya uchun Gibbs erkin energiya o'zgarishi (ΔG) va muvozanat konstantasi (K) o'rganilib, keng qamrovli termodinamik tahlil o'tkazildi. Tahlil reaksiyaning o'z-o'zidan sodir bo'lishini va har xil harorat sharoitida mahsulot hosil bo'lish darajasini baholadi. Topilmalar shuni ko'rsatdiki, reaksiya manfiy ΔG qiymatlarini namoyish etadi, bu $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ bilan ZnS oksidlanishi uchun termodinamik jihatdan qulay va o'z-o'zidan boradigan jarayon ekanligini ko'rsatadi. 1 ga yaqin muvozanat konstantalari mahsulot shakllanishi uchun kuchli afzallikni ko'rsatadi. Bundan tashqari, tegishli harorat oralig'ida jarayonning harakatini tushunish uchun haroratning ushbu parametrlarga ta'siri baholandi. Ushbu tadqiqot ZnS konsentratining $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ bilan gidrometallurgik oksidlanishining termodinamik imkoniyati haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi va bu barqaror rux qazib olish yondashuvini yanada optimallashtirish va rivojlantirish uchun yo'l ochadi.

Kalit so'zlar: gidrometallurgik oksidlanish, rux sulfid konsentrat, temir (III)-sulfat, termodinamika, barqaror rux olish, termodinamik imkoniyat.

Аннотация: Гидрометаллургическое окисление концентрата сульфида цинка (ZnS) с использованием сульфата железа (III) ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) в водной среде представляет собой перспективную альтернативу традиционным пиromеталлургическим методам извлечения цинка. В этом исследовании изучается термодинамика этого процесса, чтобы оценить его осуществимость и потенциальные ограничения. Был проведен комплексный термодинамический анализ, изучающий изменение свободной энергии Гиббса (ΔG) и константу равновесия (K) реакции при различных температурах. В ходе анализа оценивали спонтанность реакции и степень образования продуктов при различных температурных условиях. Результаты показали, что реакция имеет отрицательные значения ΔG , что указывает на термодинамически выгодный и самопроизвольный процесс окисления ZnS с $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. Константы равновесия, близкие к 1, предполагают сильное предпочтение образования продуктов. Кроме того, было оценено влияние температуры на эти параметры, чтобы понять поведение процесса в соответствующем температурном диапазоне. Это

исследование дает ценную информацию о термодинамической жизнеспособности гидрометаллургического окисления концентрата ZnS $Fe_2(SO_4)_3$, открывая путь для дальнейшей оптимизации и развития этого устойчивого подхода к извлечению цинка.

Ключевые слова: гидрометаллургическое окисление, сульфидный цинковый концентрат, сульфат железа (III), термодинамика, устойчивое извлечение цинка, термодинамическая жизнеспособность.

Absract. The hydrometallurgical oxidation of zinc sulfide (ZnS) concentrate using iron (III)-sulfate ($Fe_2(SO_4)_3$) in an aqueous medium presents a promising alternative to traditional pyrometallurgical zinc extraction methods. This study investigates the thermodynamics of this process to evaluate its feasibility and potential limitations. A comprehensive thermodynamic analysis was conducted, examining the Gibbs free energy change (ΔG) and equilibrium constant (K) for the reaction at various temperatures. The analysis assessed the spontaneity of the reaction and the extent of product formation under different temperature conditions. The findings revealed that the reaction exhibits negative ΔG values, indicating a thermodynamically favorable and spontaneous process for ZnS oxidation with $Fe_2(SO_4)_3$. The equilibrium constants close to 1 suggest a strong preference for product formation. Additionally, the influence of temperature on these parameters was evaluated to understand the process behavior across a relevant temperature range. This research provides valuable insights into the thermodynamic viability of the hydrometallurgical oxidation of ZnS concentrate with $Fe_2(SO_4)_3$, paving the way for further optimization and development of this sustainable zinc extraction approach.

Keywords: hydrometallurgical oxidation, zinc sulfide concentrate, iron (III)-sulfate, thermodynamics, sustainable zinc extraction, thermodynamic viability.

Turli sanoat dasturlari uchun muhim metall bo'lgan ruxni ajratib olish an'anaviy ravishda pirometallurgiya usullariga tayanadi. Biroq, ekologik barqarorlikka e'tiborning ortib borishi muqobil usullarni ishlab chiqishga turtki bo'ldi. Shunday istiqbolli yondashuvlardan biri suvli muhitda temir (III)-sulfat ($Fe_2(SO_4)_3$) yordamida rux sulfidi konsentratini gidrometallurgik oksidlanishidir. Bundan tashqari, jarayon rux sulfidiga nisbatan selektivlikni namoyon qiladi, bu esa toza yakuniy mahsulot olishga olib keladi. Bundan tashqari, uning boshqa gidrometallurgiya usullari bilan muvofiqligi ruxni keng qamrovli qazib olish va ishlab chiqarish texnologiyasiga integratsiyani osonlashtiradi [1]. Ushbu jihatlarni hisobga olgan holda, rux sulfidi konsentratini $Fe_2(SO_4)_3$ bilan gidrometallurgik oksidlanishi barqaror rux ishlab chiqarish amaliyotini takomillashtirish potensialiga ega. Shuning uchun rux sulfidini turli suvda yaxshi eriydigan mahalliy oksidlovchilar bilan ta'sirini o'rganib chiqish va termodinamikasini tahlil qilish muhim vazifalardan biridir [2].

Rux sulfidini temir (III)-sulfati bilan suvli muhitda oksidlash kimyoviy reaksiyalarning termodinamik qiymatlarini aniqlashda FactSage Education dasturidan va ularning Ellingem grafigini tuzish maqsadida Microsoft Excel dasturlaridan foydalanildi.

Termodinamik tahlillar izobarik-izotermik potentsiallarining (Gibbs erkin energiyasi) haroratga bog'liqligini hisobga olgan holda o'tkazildi. Gibbs erkin energiyasining o'zgarishi (ΔG) umumiy holda quyidagi formula yordamida hisoblab chiqilgan:

$$\Delta G_{\text{reak}} = \Delta H_{\text{reak}} - \Delta S_{\text{reak}} T \quad (\text{a})$$

Bu yerda: ΔH_{reak} – tegishli kimyoviy reaksiyaning entalpiyasi, kJ/mol;

ΔS_{reak} – tegishli kimyoviy reaksiyaning entropiyasi, J/(mol·K);

T – sistemaning absolyut harorati, K.

Sistemaning Gibbs energiyasi qiymatiga qarab, standart sharoitda reaksiyalarning o'z-o'zicha borish yoki bormasligi va reaksiyaning yo'nalishi to'g'risida quyidagicha xulosa qilinadi:

a) agar kimyoviy reaksiyada Gibbs energiyasi o'zgarishining qiymati $\Delta G_{298} > 0$, ya'ni musbat bo'lsa, bu reaksiyalar standart sharoitda o'z-o'zidan bora olmaydi;

b) agar $\Delta G_{298} < 0$, ya'ni manfiy bo'lsa, bu reaksiyalar standart sharoitda o'z-o'zidan boradi. Bu reaksiyalar iqtisodiy va texnologik jihatdan qulay hisoblanadi;

d) agar $\Delta G_{298} = 0$ bo'lsa, bunda sistema kimyoviy muvozanat holatida bo'ladi. Muvozanatni zarur reaksiya boradigan tomonga yo'naltirish uchun sistema parametrlari (P, T, C, V lar)ni o'zgartirish kerak bo'ladi [3].

Reaksiya muvozanat konstantasining (K_M) haroratga bog'liqligi quyidagi formula bo'yicha aniqlandi:

$$\Delta G = - RT \ln K_M \quad (\text{b})$$

Bu yerda: R – universal gaz doimiyligi, $R = 8,31696 \cdot 10^{-3}$ kJ/(grad·mol);

K_M – tegishli kimyoviy reaksiyaning muvozanat doimiyligi.

(b) matematik ifodadan muvozanat konstantasi quyidagiga teng bo'ladi:

$$K_M = e^{-\frac{\Delta G}{RT}} \quad (\text{c})$$

Rux sulfidning temir (III) sulfat bilan oksidlanishining kimyoviy tenglamasi quyidagicha ifodalanishi mumkin:

Standart qiymatlardan foydalanib, kimyoviy reaksiyaning bir nechta haroratlarda sodir bo'lish ehtimolligini aniqlaymiz. Buning uchun dastlab, kimyoviy reaksiyaning standart sharoitdagi natijalarini ko'rib chiqamiz:

$$\Delta H_{\text{reaksiya}}, \text{ kJ: } -51,18$$

$$\Delta G_{\text{reaksiya}}, \text{ kJ: } -55,96$$

$$\Delta S_{\text{reaksiya, J}}: 16,8$$

Standart sharoit uchun hisoblangan termodinamik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, rux sulfidini temir (III)-sulfati bilan suvli muhitda oksidlash jarayoni ekzotermik bo'lib, Gibbs energiyasi qiymati manfiyligi uni standart sharoitda o'z-o'zidan borishini bildiradi. Bunda albatta dastlabki faollanish energiyasini berish talab etiladi. Entalpiya qiymati esa reaksiya natijasida sistemadagi zarrachalarning tartibsizlik darajasi ortishidan dalolat beradi [4-5].

Endi haroratning ortishi reaksiyon sistemaning erkin energiyasiga va muvozanat konstantasiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Buning uchun dastlab rux sulfidini temir (III)-sulfati bilan suvli muhitda oksidlash jarayoni erkin energiyasining haroratga bog'liqlik tenglamasi tuzib olindi:

$$\Delta G^T = -51,18 - 0,0168 * T$$

Haroratni har 5 birlikka ko'tarilishi rux sulfidini temir (III)-sulfati bilan suvli muhitda oksidlash yo'li bilan parchalashga ta'sir darajasini 1-jadvaldagi qiymatlar misolida ko'rish mumkin.

1-jadval

Haroratning ortishi bilan reaksiya Gibbs energiyasi va muvozanat konstantasining o'zgarishi qiymatlari

№	T, K	T, °C	ΔG , kJ/mol	K_M
1	303	30	-56,2704	1,0226
2	308	35	-56,3544	1,0223
3	313	40	-56,4384	1,0219
4	318	45	-56,5224	1,0216
5	323	50	-56,6064	1,0213
6	328	55	-56,6904	1,021
7	333	60	-56,7744	1,0207
8	338	65	-56,8584	1,0204
9	343	70	-56,9424	1,0202
10	348	75	-57,0264	1,0199
11	353	80	-57,1104	1,0197
12	358	85	-57,1944	1,0194
13	363	90	-57,2784	1,0192
14	368	95	-57,3624	1,0189
15	373	100	-57,4464	1,0187
16	378	105	-57,5304	1,0185
17	383	110	-57,6144	1,0183

18	388	115	-57,6984	1,0181
19	393	120	-57,7824	1,0179
20	398	125	-57,8664	1,0177

Berilgan termodinamik tahlil Gibbs energiyasi va muvozanat konstantasi harorat bilan qanday o'zgarishi haqida ma'lumot beradi. Haroratning oshishi bilan Gibbs energiyasi mutlaq qiymatining kamayishi reaksiyaning o'z-o'zidan sodir bo'lishini ko'rsatadi. Yuqori haroratlarda reaktivlar ko'proq issiqlik energiyasiga ega bo'lib, bu reaksiyaning borishi uchun energiya jihatidan noqulayroq bo'ladi. Kamayib borayotgan kattalik, chiqarilgan energiya yuqori haroratlarda reaksiyani oldinga siljitish uchun yetarli emasligini ko'rsatadi.

1-rasm. Rux sulfidini temir (III)-sulfati bilan suvli muhitda oksidlashda reaksiyasi muvozanat konstantasining haroratga bog'liqligi

Muvozanat konstantasi muvozanatdagi mahsulot konsentratsiyasining reaktiv konsentratsiyasiga nisbati bilan bog'liq. Haroratning oshishi bilan muvozanat konstantasining kamayishi muvozanat holatining reaktivlar tomon siljishidan dalolat beradi (1-rasm). Bu shuni anglatadiki, yuqori haroratlarda mahsulotlarning konsentratsiyasi reaktivlarga nisbatan kamayadi. Bu shuni ko'rsatadiki, to'g'ri reaksiya (mahsulotlar hosil bo'lishi) past haroratlarda, teskari reaksiya (reaktivlarning hosil bo'lishi) yuqori haroratlarda sodir bo'ladi.

Rux sulfidining temir (III)-sulfat bilan suvli muhitda oksidlanish reaksiyasi termodinamik jihatdan amalga oshishi qulay bo'lib, Gibbs energiyasining manfiyligi jarayonning o'z-o'zidan borishini ko'rsatadi. Biroq, harorat oshgani sayin, reaksiyaning mahsulotlar hosil bo'lish koeffitsienti kamayadi va reaksiyaning endotermik tabiati tufayli reaktivlar sarfini ko'paytiradi. Ushbu termodinamik o'zgarishlar reaksiyaning harorat o'zgarishiga ta'sirchanligini ko'rsatadi va uning muvozanat harakati haqida tushuncha beradi.

Rux sulfidining temir (III)-sulfat bilan oksidlanishi kimyoviy jihatdan murakkab, ammo sanoat uchun muhim bo'lgan metallurgiya, sanoat kimyosi va atrof-muhitni boshqarish uchun ta'sir ko'rsatadigan reaksiyadir. Uning mexanizmini tushunish va jarayon parametrlarini optimallashtirish uni turli sanoat jarayonlarida samarali qo'llash va potensial ekologik muammolarni yumshatish uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh.T., Berdiyarov B.T. Sulfidli rux boyitmasini Qaynar Qatlam pechida kuydirish jarayonida silikatlar va ferritlar hosil bo'lishining oldini olish chora-tadbirlari // "Fan va Texnika taraqqiyotida intellektual yoshlarning o'rni" nomli Respublika ilmiy anjumanining ma'ruzalar to'plami, I qism/ Toshkent: ToshDTU, aprel, 2015. 171 – 174 b.
2. Berdiyarov B.T., Khojiev Sh.T., Ismailov J.B., Alamova G.Kh. Thermodynamic aspects of the process of reducing zinc ferrite with elemental sulfur // Texnika yulduzlari, № 4, 2022. P. 75-79.
3. Hojiyev Sh., Soatov A., Usmonova D. Metallurgiya pechlari: Pirometallurgik agregatlarning tuzilishi va ishlash prinsipi. – London: "GlobeEdit", 2024. – 154 b. – ISBN 978-620-6-79638-1
4. Hojiyev Sh., Farmonova F., Esonova M. Yosh kimyogar: Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning sinflanishi. – London: "GlobeEdit", 2023. – 149 b. – ISBN 978-620-6-79311-3
5. Hojiyev Sh.T., Muhammadov S.M., Yarashev U.K., Xolboyev N.M. Universal metallurg: metallar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari. –Toshkent: "Lesson press", 2023. – 124 b. ISBN 978-9943-9364-7-8